

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878426>

Шукурова Ф.Х

Старший преподаватель Джизакского государственного педагогического университета

Аннотация. В данной статье проведён анализ романа известного узбекского прозаика Улугбека Хамдама «Равновесие». В работе прослеживается путь к духовному или материальному равновесию каждого из героев романа, как они проходят этот путь и чем заканчивается он. Роман наталкивает читателя на раздумья: какова роль человека в обществе.

Ключевые слова: современная узбекская проза, духовное равновесие, материальное равновесие, период независимости, интеллигенция, смысл жизни, бессмысленность жизни.

Творчество Улугбека Хамдама, известного современного прозаика уже давно заняло глубокое место в душе читателей, находится в центре внимания литературоведов и писателей. Среди романов современной узбекской прозы удостоен большого внимания читателей роман талантливого узбекского писателя Улугбека Хамдама «Равновесие», первый роман писателя. Это роман о равновесии не материальном, а духовном.

Одной из проблем узбекского романа после обретения независимости были переходные конфликты, отношения народа к переменам, поведение людей перед лицом трудностей, с которыми они столкнулись. В произведениях писателя «Равновесие» и «Бунт и смирение» можно получить полную картину общественной жизни страны в период после обретения независимости. В произведении нашли художественное воплощение люди периода независимости, представленные в различных обликах. Например, интеллигенция и проблемы, стоящие перед ними (главный герой Юсуф), люди, которые показывают себя представителями религии ислам, мусульманами (в образе брата Юсуфа Амира), представители высшего класса общества и их путь с точки зрения человеческих критерий (в образе друга Юсуфа Саида), предприниматель, представитель богатого сословия и их человеческий облик (в образе ещё одного друга Юсуфа Миразима).

На первый взгляд, кажется, что сюжет романа основан на изображении главного героя Юсуфа. Кажется, что автор в этом герое обобщил проблему новой личности периода Независимости. Для того, чтобы ярко изобразить его стремления, его путь к равновесию, автор проводит параллель с образами Миразима, Саида и Амира. непохожие друг на друга и по профессии, и по

характеру четыре человека, ни один из них не одобряет выбранного пути. Они вместе учились и росли вместе в студенческие годы, помогают друг другу. Наступит время и у «чиновников» все дела идут «как по маслу», рука достаёт до всех и до всего. Но в конце-то концов заканчивается трагически. Нашему герою-предпринимателю удача улыбается, всё в его распоряжении, денег куря не клюют. Но нельзя не заметить, что и он постепенно попадает в кризисную ситуацию. Третий герой – настоящий интеллигент. Но он вскоре поймёт, что знание, чтение книг не всегда гарантируют ему счастье. Он ломает голову над тем, как найти свой идеал, как изменить отношение к жизни. Вроде какой-то выход находит. Но то, что он находит не удовлетворяет читателя. Читатель переживает трагедию «чиновника», участь предпринимателя. В данный момент автор не ставит целью поставить вопрос ребром, решить проблемы. Он как бы это предоставляет на анализ читателю.

Всякое изменение в обществе отражается в сознании интеллигентного слоя общества, так как это лежит на их плечах: положение в обществе, переживать и заботиться о судьбе общества. В этом контексте действия учёного Юсуфа – центрального героя романа, кажутся естественными.

Одной из причин правильного выбора автором героя связано с тем, что его возраст около сорока лет. Потому что именно это поколение данного возраста формировалось в период, когда стремление к обретению независимости превратилось в социальный вопрос. Это поколение имеет возможность сопоставить настоящий период с «прошлым», которое у многих вызывает ностальгию. В произведении четко прослеживается связь переживаний народа и Юсуфа, пытающегося найти душевное равновесие путем внутренних находок и потерь, внутреннего психологического конфликта, желания не сворачивать на пути к достижению выбранной цели, стремление к высшему Равновесию, включающего в себя вопросы Независимости и благоустройства страны, воспевания эти счастливые дни. Он старается понять, что независимость – дар, переходный период нужно понимать с двух сторон, дать объективную оценку.

Оторванный от общества человек и его внутренний мир, смысл и бессмысленность жизни, абсурдный образ жизни, неспособность выбраться из таинственных сплетений такой жизни составляют содержание экзистенциальной литературы. При этом обращается внимание, например, на кризис стабильного мира ценностей, таких как патриотизм, трудолюбие, дружба, любовь, хаос, мелкие жизненные заботы, стремление удовлетворить насущные потребности, счастье как нечто недостижимое. Герои этой литературы, не в силах оправиться от тяжести жизненных забот, она постоянно ждет своего конца и живет в страхе. Несомненно, это тема, характерная для всей мировой литературы, включая современную узбекскую литературу.

Самое священное для узбекского народа – это семья. В семейных судьбах Миразима и Захро, Саида и Манзуры, Юсуфа и Айгуль, Амира и Гульшоды,

Халимбая и Одил-ака отражены не только отношения тех времен, но и семейные отношения, актуальные в наше время. Если в образе Захро мы видим человека, имеющего в жизни богатство, но не нашедшего простого женского счастья, спутника жизни, то образ Манзуры, напротив, создан только как средство достижения целей мужа. Образ Айгуль – это женщина, по её словам, несогласная с Юсуфом, не справляющего с семейными обязанностями мужа, ставшим причиной смерти единственного ребёнка, удерживавшего семью. Подобные семейные проблемы, затронутые в произведении, не новы и в наши дни. Тем не менее, кто может дать гарантию, что такие истории не повлияют на душевное и умственное равновесие, подрастающего поколения? Как в таких семьях, где родители не любят друг друга, где семья не разваливается лишь из-за каких-то личных прихотей, могут вырасти здоровые ростки и дать здоровые плоды? Через судьбы трёх друзей-однокурсников – Юсуфа, Саида и Миразима показаны три жизненных пути.

В «Равновесии» именно в образе этих друзей отражены люди трёх категорий, когда-то равных умом и возможностями, волею судьбы выбравших свои пути. Из них Миразим – «богач с дипломом», Саид – именитый политик, Юсуф – обыкновенный учитель. Целью Миразима и Саида является положение, богатство, уважение, для них деньги и власть важнее всего. А что Юсуф?

Характеризуя своих героев, автор делит их на три категории: тех, кто защищает Высший Устав, тех, кто нарушает Высший Устав и на тех, кто безразличен к нему. К категории защищающих он относит Юсуфа и Одил-ака, к нарушающим – Миразима и Саида, а к безразличным – Амира. Вместе с тем в произведении показано, что в каждом обществе существуют такие личности.

Это роман о душевном равновесии. Автор в произведении поднял действительно насущные проблемы. Таким образом, на протяжении всего романа герои пытаются найти равновесие между материальной и духовной сферами жизни, находящиеся на разных чашах весов. Где только не ищет равновесия жизни Юсуф...

ЛИТЕРАТУРА:

1. Адабиёт. Бадиият. Абадият. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. – 234 б.
2. Балдауф И. XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. – Тошкент: Маънавият, 2001. – 69 б.
3. Боров Ю. Эстетика. Изд. 3. – М.: Политиздат. 1980. – 399 с.
4. Убайдуллаева, Мафтуна. «Равновесие» духовного мира / Мафтуна Убайдуллаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 9 (68). — С. 566-569. —
5. Улугбек Хамдам. Равновесие. Ташкент: Шарк, 2007.